

ҲОЗИРГИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА РАМЗИЙ-ФАЛСАФИЙ МУШОҲАДАКОРЛИК (УСМОН АЗИМ ШЕЪРИЯТИ МИСОЛИДА)

Шаҳноза Жуманова

Қўқон ДПИ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776992>

Аннотация

Мазкур мақолада ўзбек шеъриятидаги фалсафий мушоҳадакорлик, рамзийлик асосида юзага чиқадиган маъноларининг ижодкор услубини кўрсатадиган восита эканлиги очиб берилган.

Калит сўз ва иборалар: ўзбек шеърияти, фалсафийлик, шоир, мавзу, муболаға, ташбеҳ.

Усмон Азим шеърияти мавзу қамрови кенглиги, шакл ранг-баранглиги ва поэтик маъно ҳамда шоир нигоҳининг ўзига хослиги билан характерланади. Бунда шоир вазнларнинг индивидуал имкониятларидан кенг фойдаланиб, адабий анъаналарни ижодий улуши билан бойитиб келмоқда. Унинг шеъриятидаги мажозий-фалсафий талқин энг муҳим жиҳатлардан биридир. Шоир шеъриятида метафора, яъни мазмуни кенг оммалашган рамзлар ва улар асосида вужудга келган поэтик маъноларининг турли талқинлари мавжуд. Усмон Азимнинг “Графика” шеъри истиоравий талқиннинг энг гўзал намуналаридан биридир.

Кўзинг қаро сенинг, қошларинг қаро,

Юзларинг оқ сенинг, кулишларинг оқ.

Қўлингдаги таъна тошларинг қаро,

Менга ғамгин боқиб туришларинг оқ.

Лирик қаҳрамон ёрнинг “кўзлари”, “қошлари” қора рангда эканини айтиб, уларни оқ рангда бўлган “юзлари”, “кулишлари” билан зидлантиради. Шеърда “оқ” ва “қора” ранглари зидлик ҳосил қилади. Ўхшатишлар ўхшатишга асос қисмининг шу рангларга хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ҳосил қилинади. Маҳбуба лирик қаҳрамонни гўё унутгани, ҳижрон азобига солиб қўйгани, ўч олиш ва меҳр кўрсатиш орасида иккиланиб юргани туфайли унинг бу “қусур”лари қора ранги билан сифатланади. Аммо соғинч ҳисси ва унинг орқасидан келадиган дарднинг туюлиши эса ёқимли, шу сабаб оқ рангга муносиб кўрилади.

Шомми, ё саҳарми — вақтимдир қаро,

Сен деб тўкаётган ёшларим оппоқ.

Сенинг ҳам, менинг ҳам бахтимдир қаро,

Ўттиз тўрт ёшингда сочларинг оппоқ.

Мисралардаги оқ ва қора қаршилантиришлари шунчаки шаклий санъатлар эмас, балки умуминсоний муносабатлардаги бир-бирини тушунишга монелик қилувчи ҳиссиётлар ўртасидаги курашнинг поэтик аксидир. Лирик қаҳрамоннинг руҳиятига мос тарзда ўтаётган вақт ҳам сезилмайдиган даражага етган, қоралик шунга ишора қилади. Соғинчдан тўкилаётган ёшлар эса ростлик аломати, шунинг учун у оқ деб баҳоланган. Аммо уларни бирлаштирадиган муштарак жиҳатлар бор, бу – бахтиқаролик, тақдирга ёзилган омадсизлик, айна пайтда, юракларда ғуборнинг йўқлиги. Улар иккиси бахтиёр бўлган кезларда лирик қаҳрамон миллион хил бўёқларни билишини даъво қиларди.

Ишон, юрак оқдир, қародир тақдир,
Оқ-қора бўёқлар бизнинг боғларда...
Мен милён бўёқни билардим, ахир,
Иккимиз бахтиёр бўлган чоғларда.

Ҳозирги лирикада рамзий-фалсафий мушоҳадакорлик тобора кенгайиб бормоқда. Бу йўналишдаги шеърларда, хусусан, лирик характер яратишда тимсолий образлилик билан теран донишмандликнинг табиий ва таъсирчан синтези ёрқин ифодасини топмоқда ва ҳар бир шоир ижодида ўзига хослик касб этмоқда. Шоир ижодида фалсафий-мушоҳадакор битикларнинг миёқси кенгайганига Қозоқбой Йўлдошев қўйидагича муносабат билдиради: “Кейинги йилларда поэтик нигоҳини кўнгил кенгликларини тадқиқ қилиш сари бурди. Шоир тоғлар чўққисини забт этишдан кўра кўнгил юксакликларини эгаллаш қийинлигини тас-вирлай бошлади. Фавқулодда образлар, кутилмаган ташбеҳлар, чийратма ифодалар устаси бўлган Усмон кейинги шеърларида тириклик, кечирилган умр мазмуни ҳақида ўйга толган мутафаккир сифатида намоён бўлади”. У атрофидаги ҳар бир ҳодисотдан, ҳар бир воқеликдан шеър топа олади. Бу шеър шунчаки қолипланган сатрлар тизмаси эмас, аксинча, юксак лирик ҳароратга тўла, поэтик мушоҳадаси чуқур шеърлардир. Шоир шеъриятида энг етакчи мавзу бўлмиш муҳаббат мавзуси ҳам бугун ўз қадрини йўқотиб бораётган бу юксак туйғуни теран ва ёниқ тарзда хониш этилади. “Севгинг юрагимда бир дарё бўлди”, деб бошланувчи шеърда шоир маҳбубанинг севгисини “дарё”, “боғ” ва “тоғ”га ўхшатади. Яъни муҳаббатни табиат унсурлари билан чоғиштириб, оддий деталдан метафорик образ даражасига олиб чиқади.

Севгинг юрагимда бир дарё бўлди,
Фалақдан фалакка оқди бетиним.
Қарадим: у ногоҳ қон билан тўлди –

Сенга нима бўлди, севгилим?

Севгининг улканлиги муболаға ва ташбеҳ санъатларининг қўш келиши орқали янада таъсирчан ва ҳиссиётга бой тарзда ифодаланади. Ёрнинг севгисини лирик қаҳрамон “дарё”га менгзаб, унинг “фалақдан фалакка оқиши”ни муболаға ёрдамида янада улканлаштиради. Аммо шу улкан манзара қон билан қопланди. Лирик қаҳрамон шунда “сенга нима бўлди”, деб маҳбубасидан хавотирланади.

Севгинг юрагимда боғдай кўкарди,
Бу боғда булбуллар чиқарди тилин,
Тўфон дарахтларни нохос кўпорди –
Сенга нима бўлди, севгилим?

Поэтик фикр тадрижи ушбу бандда давом эттирилади. Энди ёрнинг севгиси “боғ”га ўхшатилади. Бу боғда булбуллар тилини чиқариб, тўфон дарахтларни кўпора бошлади. Лирик қаҳрамон биринчи банддаги сўроғини яна такрорлайди. Шунда лирик фожелик етилиб келаётганини англаймиз.

Севгинг юрагимда тоғдай юксалди,
Унга юлдузлар ҳам очдилар дилин.
Англадим: бу тоғ ҳам бирдан йиқилди —
Сенга нима бўлди, севгилим?

Бу бандда севги “тоғ”га ўхшатилади ва унинг худди тоғ каби юксалгани, унга юлдузлар ҳам “дил очишгани” айтилади. Аммо бу тоғ ҳам йиқилади. Лирик қаҳрамон муҳаббатнинг бу фожели манзарасини тасвирлар экан, “дарё”, “боғ” ва “тоғ” пейзаж унсурлари лирик фожеликнинг аниқроқ тасвир этилишига кўмаклашади. Усмон Азим шеър давомида юрагини энг тубигача очадиган шоир. Шу жиҳатдан унинг шеърлари ўқувчи қалбига титроқ юқтириб, лирик фожеликни чуқурроқ англашга мажбур қилади.

Метафорада, одатда воқелик ёки кечинмани бадийий кашф этишда моддий материални руҳий умумлаштиришга, конкрет предмет ёхуд тушунчаларнинг мавҳум тасаввурга ўтиш жараёни акс этади. Бу жараёнда шоирнинг бадийий нияти, тафаккурининг миқёси, эстетик баҳолаш даражаси ойдинлашади. Бу ҳолни, айниқса, “қор” тушунчаси билан боғлиқ истиоравий талқинларида кўриш мумкин. “Ёмғир ҳақида баллада”, “Сен келмадинг. Қор ёғди”, “Қор аралаш увлади шамол”, “Деразанинг пардасин суриб...”, “Қорнинг ёғишини тасвирлашга уч уриниш” каби шеърлари фикримизга далил бўла олади. Маълумки, “қор” бадийий ижодда мусаффолик, поклик ва беғуборлик тимсоли сифатида таърифланади.

Унинг бу ўзак хусусиятлари ҳар бир ижодкор наздида муайян поэтик фикрни рамзий қобикда таъсирчан ифодалаш воситасидир.

Қор ёғар, дунё оқар,

Вақт ошкор қанот қоқар...

Мен ҳам қордай эрийман –

Қисмат жимгина боқар.

Анов печда эринмай

Дунё умримни ёқар.

“Қорнинг ёғишини тасвирлашга уч уриниш” шеъридаги ушбу шеърий парчада “қор”ни “интиҳо, умрнинг якуни” сифатида тушуниш мумкин. Бошқа шеърларда болалик хотираси, поклик маъноларида таърифланганини кўришимиз мумкин. Усмон Азим бошқа образлар сингари “қор” пейзажига ҳам шеър контекстидан келиб чиқиб, маълум бир маънони юклайди. Баъзан лирик қаҳрамоннинг ўша лаҳзадаги кайфияти, руҳий кечинмаларини тасвирлаш учун табиатдаги бир-бирига зид унсурлардан фойдаланади.

Тонг чоғи тун билан кундуз учрашди,

Тунда армон билан юлдуз учрашди,

Баҳор билан кузак — бахтхуш учрашди,

Тошлар учрашдилар, биз учрашмадик.

Ушбу шеърда “тун” билан “кундуз”нинг бир-бирига қарама-қарши вақт бирлиги экани маълум, улар тонг чоғи бир-бири билан учрашади, яъни ўрин алмашишади. Шу лаҳзада ҳам жуда оз бўлса-да учрашув онлари бор. Тунда “армон” ва “юлдуз” учрашади, “юлдуз” пейзажи орқали “орзу”га ишора қилинган. “Баҳор” билан “кузак”, ҳатто “тош”лар ҳам учрашади, аммо лирик қаҳрамон билан маҳбубаси учрашмайди. Аммо ҳали бу мисоллар ҳеч гап эмас:

Булут замин билан йиғлаб учрашди,

Шамол куртакларни илғаб учрашди.

Висол ҳижрон билан минглаб учрашди,

Ёшлар учрашдилар, биз учрашмадик.

Ёмғир ёғганида “булут” билан “замин”, “шамол” билан “куртаклар”, “висол” билан “ҳижрон” ҳам учрашади. Лекин лирик қаҳрамоннинг қалбидаги илинж амалга ошмайди. Кейинги бандда табиатдаги ажиб манзара тасвирланади. “Гулларнинг ариларга қўниши”ни шоир жуда чиройли ташбеҳ орқали пейзажга айлантиради:

Сархуш ари билан учрашди гуллар.

Эрка шодлик билан учрашди мунглар,

Нигоҳлар, бағирлар, лаблару қўллар,
Қошлар учрашдилар, биз учрашмадик.

Усмон Азим шеърлари, аввало, мавзу қамровлиги, шакл ранг-баранглиги ва поэтик маъно ҳамда шоир нигоҳининг ўзига хослиги билан тавсифланади. Уларнинг барчасига хос муштарак хусусият эса воқеликка фаол муносабат, ундан чуқур ҳаётий мазмун топиш ва уни гўзал, таъсирчан ифодалашдир. Бунда шоир барча шеърий вазнлардан, қолаверса, баллада, тўртлик, ғазал, дoston, элегия каби жанрлар имкониятларидан кенг фойдаланиб, адабий анъаналарни ижодий улуши билан бойитиб келмоқда. Аллоҳ ато этган истеъдод, халқ оғзаки ижодидан баҳрамандлик, Шарқ мумтоз ва жаҳон адабиётидан илҳомланиш сифатларининг ўзаро қоришуви Усмон Азимни кўп қиррали ижоркор сифатида шакллантирди. Шоир халқ донолиги намуналаридан илҳомланар экан, уларни такрорлашга эмас, балки бойитишга, маъно салмоғини кенгайтиришга интилади.

Ҳар қандай тараққиётда ўзаро боғлиқлик, давомийлик билан бир қаторда анъанавийлик ҳам мавжуд. Адабий тараққиётдаги ҳар бир янги, улкан ҳодиса ҳам ўтмишдаги энг яхши анъаналарнинг ижодий давом эттирилиши натижасида юзага келади. Адабиёт тараққиётида ғоялар, типлар ва тасвирлар воситалари доирасидаги анъанавийликни фарқлаш зарур. Бу уч соҳадаги анъанавийлик ўзига хослик билан бир-биридан фарқланиб туради. Агар ғоялар соҳасидаги анъанавийлик, асосан, дунёқараши бир-бирига яқин бўлган ёзувчилар ижодида кўзга ташланса, тасвирий воситалар борасидаги анъанавийликни турли ғоявий йўналишдаги ижодкорлар асарларида ҳам учратиш мумкин. Адабий жараёндаги ғоявий анъанавийлик тўғридан-тўғри муайян ижтимоий кучлар ривожидеги давомийликни, анъанавийликни акс эттиради. Ғоявий анъанавийлик ўтмишдаги фикрлар ва қарашларнинг янги шароитга мосланган, ўзгартирилган, чуқурлаштирилган ҳамда тўлдирилган ҳолда янгича ифодаланишидир.

Кўксимда бир қуш бор — учади тинмай.

Юксак-юксакларда учар — кўрар туш...

Учади ярадор бўлганин билмай,

Учиб кетаётиб ўлади бу қуш...

Усмон Азим шеърияти ўхшатишларга бой. Бадиий нутқда шоир томонидан ҳосил қилинган ўхшатишлар поэтик матннинг бадиий-эстетик қимматини оширади. Шоир қўллаган метафораларида фавқулodда ўхшатишларни кузатамиз. Бунда “ўхшатишлар нарса” эмас, “ўхшатиладиган нарса”

янгилик экани билан ўзига хосдир. Шунингдек, юқоридаги мисолларни умумлаштириб хулоса қиладиган бўлсак, шоир шеърларидаги истиоралар кўпроқ очиқ истиоралардир. “Юрак”нинг “қуш”га ўхшатилиши янгилик эмас. Лекин унинг “учиб кетаётиб ўлиши”, “юксакда учишни туш кўриши” бу бадий топилмадир.

Гоҳ гужум шовуллар, гоҳ шитирлар ток,

Бу – боғда адашган паришон шамол.

Бормисан оламда, юрибсанми соғ,

Шамолдай йўлларни йўқотган аёл.

Сен – боғлар қўйнида қийналган шамол,

Сенга йўл бермайди шохлар чалкашиб...

Ям-яшил боғларда адашган аёл,

Мен олов ичида қолдим адашиб.

Шеърда “гужумнинг шовуллаши”, “токнинг шитирлаши”, “боғда адашган паришон шамол” каби метафорик бирикмалар лирик қаҳрамоннинг кўнглидаги манзарани акс эттиришда поэтик восита бўлиб хизмат қилган. Ёри “ям-яшил боғлар” ичида адашиб қолган бўлса, лирик қаҳрамон “олов” ичида адашиб қолган. Шоирни қийнайдиган доимий мавзу – айрилиқдан халос бўлиш, дийдорга етиш муаммоси шу тарзда образли ишоралар билан поэтик ифода қилинади. Метафорик символлар Усмон Азим шеъриятида турли кўринишда намоён бўладик, бу ижодкорнинг тафаккури доираси кенг эканлиги, табиатни ич-ичидан ҳис қила олиши, инсон ва табиат ўртасидаги боғлиқликни теран мушоҳада қила олишидан далолат беради. Усмон Азим шеърлари образ ва топилмаларга бой. Шоирона образлар тизими, поэтик деталлар, нодир санъатлар силсиласи шоир шеърларига жозиба бахш этиб, уларни сержило тимсолларга айлантирган.

Поэтик тасвири кучайтириб, табиат манзарасидан фойдаланган ҳолда ўхшатиш билан қутилмаган ҳолатларни акс эттириш, китобхонни завқлантириб, ҳайратга солиш Усмон Азим индивидуал услубига хос. У очиқ йигит руҳий ҳолатини тасвирлашда шу вазиятга мос келувчи воситалардан, ҳаммага таниш бўлиб қолган сўзлардан, оддий ташбеҳлардан қочади. Бунинг ўрнига ўқувчи кутмаган, бугунги тилшуносликда етакчилик қилаётган антропосентрик назарияга мос келувчи янги поэтик тасвир яратади.

Кузда яқин келар заминга Оллоҳ...

Кузнинг раҳматидан нечун жудосан?

Сен – менинг юрагим яратган гуноҳ,

Гуноҳим яратган – танҳо худосан.

Усмон Азим “куз”га энг оғир бадий юкни ташлайди. Шоир шеъриятидаги образлар кўлами муқояса қилинганда бу образлар тизими марказида “куз” образи туради. У “куз”да илоҳийлик борлигига ишора қилади. “Кузда Оллоҳнинг заминга яқин келиши”ни Ҳисоб кунига ишора деб тушуниш мумкин. Чунки “куз” образига кўпинча шоир умрнинг сарҳисоби сифатида қарайди.

Оятлар ўқийди кузнинг ҳар рўзи,
Ҳар япроқ бир ҳадис — терсам, майлими?

Ўрикнинг қонталаш баргидан ўзим
Баргдасталар тузиб берсам, майлими?

Шеърда кузда илоҳий маъно борлигига шоирнинг асоси бор, албатта. Бунда кузнинг ҳар бир куни “Қуръони Карим”нинг битта оятини ўқиши, ҳар япроқ битта ҳадис эканини айтади. Шеър сўнггида эса шоир бу иқроп бутун ҳаётининг яккаю ягона, энг эзгу ҳақиқати эканига қатъий ишонишини поэтик ифода қилади:

Мен туҳмат қилмайман бахту иқболга,
Нимаики кўрдим сен ёлғиз гувоҳ.

Хоҳласанг – қарагин, хоҳласанг — олқа...

Ерга кузда яқин – эшитгай Оллоҳ!

Усмон Азим шеърларида тўғри танланган воситалар ўзига хос маъно нозикликларига эга, табиат тасвирида қўлланиладиган қатор сўз ва ибораларнинг эмоционал-экспрессив хусусиятига эга бўлиши уларнинг шеъриятда метафорик восита сифатида иштирок этишига имконият яратади. Шунинг учун шоир томонидан маълум бир услубий мақсадда танланган халқчил бирикмалар, метафорик тасвирлар, фикрларнинг ўқувчи томонидан тез ва тўғри тушунилишини таъминлашдан ташқари образлиликни ҳам вужудга келтиради. Шунингдек, Усмон Азим шеъриятида асар мазмунини очишга, қаҳрамонлар характер-хусусиятларини образли тарзда ифодалашда табиат образлари асосида юзага келувчи воситалар муҳим аҳамиятга эга. У жонлантириш санъатидан фойдаланишда сўзларнинг жозибдорлигини ҳисобга олишни ўзига хос услубий вазифа этиб белгилайди. Шунинг учун унинг шеърларида тасвирий воситалар, шеърий санъатлар муаллифнинг индивидуал услуби билан боғлиқ ҳолда намоён бўлган. У табиат унсурларини маҳорат билан бадий образга айлантира олиши билан ўз ижоди маҳсули бўлган шеърлари тилининг аниқ ва тушунарли, ифодали ва таъсирчанлигини таъминлашга эришади. Шоир шеъриятида қўлланилган табиат унсурларининг образга айлануви фикр ифодалашда

қулайлик туғдиришдан ташқари тасвирланган жараённи, воқеликнинг поэтик манзарасини ўқувчи кўз ўнгида аниқ гавдалантиради, унда завқ уйғотади, китобхонда уларга нисбатан субъектив муносабатнинг юзага келишига замин яратади.

Баланд тоғларга тушди қор,

Юрак тўлди.

Сен ҳам кетасанми, куз?

Мен руҳимдан бир қуш ясай,

Баҳоргача учсин уйқусиз.

Ушбу шеърда кўришимиз мумкинки, шоирнинг ижодининг асосий мунжарижаси “баҳор” ва “куз” оралиғидаги кўнгил дардларидир. Усмон Азим шеърлятида табиат унсурларини қўллаш орқали ўзига рамз ва образлар кашф этади, шеърый санъатлардан ўхшатиш, жонлантириш, антитеза, сифатлаш, такрор каби шеърый санъатлар фаол қўлланилган бўлиб, улар китобхонни шоир руҳиятига ошно қилади, бетакрор поэтик манзаралар ҳосил қилади, муҳим восита сифатида шеърларда бадий-эстетик таъсирчанликни оширишга, турли маъно нозикликларини ифодалашга хизмат қилган. Шеърлятда бу воситаларни қўллаш билан шоир китобхонни тасвирланаётган кишининг ички оламига олиб киради, унинг кечинмалари, ҳис-туйғулари билан таништиради. Бундан ташқари китобхонга руҳий лаззат, ором бағишлашни ҳам назарда туттади.

Усмон Азим шеърлятида инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар омехталашиб, гармонияга киришади. Бу уйғунлик поэтик ифода қилиниб, ижодкорнинг бадий-эстетик тамойиллари, ғоявий концепсияси шаклланишида муҳим ўрин тутган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Усмон Азим. Сайланма. –Тошкент: Шарқ, 1995, 86-бет.
2. Қозоқбой Йўлдош. Кўнгил кенгликлариди. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси.
3. Усмон Азим. Юрак. Шеърлар. Т.: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2009, 63-бет